

QARAQALPAQSTANDANĠ SHIMBAY RAYONINDAĠI AYRIM ETNOOYKONIMLAR HAQQINDA

Nawrizbaeva Nurjamal Qudaybergenovna

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti stajyor-oqıtıwshısı.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7436404>

ARTICLE INFO

Received: 01st December 2022

Accepted: 05th December 2022

Online: 14th December 2022

KEY WORDS

Etnografiya, oykonim, toponim, uruǵ, shajara, qishloq

ABSTRACT

Maqala Shimbay qalasında ushraytuǵın ayırım etnooykonimlardıń atalıwı, mánisi hám mazmunı haqqında jaratılǵan monografiyalar, ilimiy maqalalar hám dala jazıwların hártárepleme salıstırw analiz qılıw tiykarında Shimbay etnooykonimlar haqqında ulıwmalastırılǵan juwmaq beredi.

Jáhán geografıyalıq diziminde etnooykonimlar úlken rol oynaydı. Urıw, qáwim, millet, xalıq atları tiykarında jaratılǵan xalıq punktleri bulardıń barlıǵı óz gezeginde etnooykonimlar dep ataladı. Etnooykonimlar bular uzaq tariyxiy dáwirdiń esteligi bolıp tabıladı. Xalıq tariyxın, etnik quramın úyreniwde olardıń tarqalıw shegarasın kórsetiwde hám anıqlawda áhmiyetli orındı iyelep kelmekte. Belgili bolǵanday házirgi künde áyyemdegi ózinde bar bolǵan yáki qońsı eller menen baylanıslı bolǵan urıw qáwimler menen atalıwshı orınlar kópler tabıladı. Buǵan birinshi sebep, kópshilik xalıqlar áyyemde óziniń qáwimine iye bolıwı. Al, ekinshi jaǵday qońsı eller menen siyasiy hám ekonomikliq baylanıslardıń bolıwı. Biraq eń ashınarlı jaǵday sonnan ibarat sol áyyemnen kiyatırǵan atamalardıń joq bolıp ketiwı. Joqarıda aytqanıımızday Shimbay rayonu heshqashan umıtlımaytuǵın tariyxqa iye muqaddes jer esaplanıladı. Sebebi, ol neshshe ásirler dawamında jasap kelmekte sonıń ushında onı qansha izertlesekte onıń bizge anıq emes bolǵan tárepi ashılıp bara beredi. Jánede bul jer júda kóplegen tariyxiy toponimikaǵa bay sonıń ishinde etnotoponimikliq orınlardı kóplep ushratsaq boladı. **Tazǵara** toponimi haqqında Tazaǵara APJ aqsaqalı Orazbekov Perdebay, urıwı bessarı óziniń esitkenlerin meniń menen bólisti «Shimbayǵa kirer jerde Ótenniń shorı (kebir) degen jer bar qap-qara bolıp kún shıǵıp turǵanda ásirese jazda qap-qara bolıp, tazdıń basınday bolıp, jiltırap turatuǵın bolǵan hám sol ushın bul jerdı tazqara dep atap ketken.

Bul adamniń atı emes Tazǵara dep 1995-jılı atala basladı.»¹ G.Ábishov óziniń miynetinde “Tazǵara” toponimına Tazǵara degen adamniń atı dep sıpatlama bergen.² Sonıń menen bir qatarda S.Qoraev óziniń miynetinde Tazǵaranı “Tajıqara” degen adamniń atınan kelip shıqqan dep atap ótedi. Jáneде Jızzax qalasında Tazǵara degen jerdiń barlıǵı haqqında da jazıp ótkrn.³ **Kishi qańlı awılı**- bul awıldıń tiykarǵı bólegi qaraqalpaqtıń qańlı urıwına tiyisli wákiller turıs keshiredi. **Qańlı urıwı**- bul qaraqalpaqlardıń On tórt urıw arısına kiredi sonıń ishinde qıpshaq qáwiminiń quramındaǵı urıw. Biraq,ayırım dereklerde qańlı urıwı qıpshaqqa emes, qańlı qáwiminiń quramına kiredi dep aytıp ótken.⁴ Jáneде kórinekli ilimpaz K.Mámбетov bilay dep jazadı hám oylandırıwshı sorawdı ortaǵa taslap ótken «Al endi usınshama urıwlar qashan payda bolǵan bolıwı múmkin» Buǵan tariyxıy ilimi birgelikli juwap bere almaydı.Sebebi Túrک, mongol tariyxiniń uzaq dáwirleri menen baylanısatuǵın atamalar qaraqalpaq qáwimlerinde emes, urıwları arasında da bar.Máselen qıpshaq taypasına kiretuǵın urıwlar arasında ushrasatuǵın qańlı menen yabı. Bul atamalar hátte biziń ásirimizdiń bas gezeginde Xorezmde óz aldına mámleket bolǵan. Olardıń kelip shıǵıw dáwiri biziń ásirimizden aldińǵı IV ásirde óz ishine aladı. Biraq qaraqalpaq qıpshaqlarınıń ol dáwirlerge qatnası izertlenbegen.⁵ Sonday-aq Qańlı urıwı haqqında basqada dereklerde kóplegen maǵluwmatlar ushrasadı. Mısalı ushın: Rashid ad- din bilay dep jazıp ótedi “ Oguzxan óziniń ákesi, tuwǵan-tuwısqanları hám óziniń qáwimi menen urıwı hám talan-taraj qıladı, zatların tonaydı. Biraq tonalǵan buyımlar atlarǵa, ogizlerge sıydırıw qıyın boladı hám sonda tuwısqanlarınıń birewi yáki bolmasa jańa qosılǵanlardan bir adam shıǵıp arba soǵadı. Bul arba túrk tilinde «Qańlı» dep ataladı. Islegen insanǵa Qańlı dep at beredi hám onıń áwlatları Qańlı dep ata baslaydı”⁶ Keyingi variant Abulǵazıǵa tiyisli bolıp ol óziniń «Túrкler shejiresi» degen miynetinde bilay jazıp qaldıradı “Uguzxan barıp tatarı shaptı.Tatar xanı kóp áskerleri menen kelip urıstı. Uguzxan bastı, láshkerlerin qırdı. Uguzxannıń láshkerleriniń qolına kóp óli dunya tústi, júklemekke kólik azlıq qıldı. Bir jaqsı sheber kisi bar edi. Ol pikir jurıtıp, arba soqtı. Onnan kórip bárshe arba jasadı. Dunyaların júklep qayttılar. Arbaǵa qanıq dep at qoydı. Bunnan ilgeri atıda joq edi, ózide joq

¹ Dala jazıwı. Orazbekov Perdebay. Tazǵara APJ

² Қ. Пахратдинов. Г.Абишов «Қарақалпақстан топонимлери сөзлиги» Н.2021

³ С.Қораев «Узбекистон вилоятлар топонимлари» Т.2005

⁴ М.Нызамов «Қарақалпақлар» биринши бөлим. Н.2020-ж

⁵ К.Мәмбетов «Тарийх төркинлери» Н.1999-ж

⁶ Х.Короглы «Огузский героический эпос» М.1976

edi. Sonıń ushın qanıq dedi, júrgende qanıq-qanıq dep dawıs shıǵarıp, onı soqqan kisini qanıqlı dedi. Bárshe qanıqlı yaǵniy qańlı eliniń áwladları usı kisiniń áwladları sanaladı” ⁷Keyingi boljaw bul Uyǵırlar jazba dereklerinde ushrasadı “ Oguzxan áskerleri ishinde Barmakluk Josun Billik degen adam bolıp, ol júda shıraylı insan bolǵan. Oguz talan-taraj qılǵan elden zatların alǵan waqtında heshqanday arba, ógizlerge sıymaydı hám sol kisi arba soǵadı. Basqalarda sol soǵılǵan arbaǵa qarap arbalar soǵıp aladı. Ol arbalar ózinen qańq-qańq degen ses shıǵaradı. Oguz bul seske qarap turıp kuledi hám endi seniń atıń Kangaluk dep ataydı. ⁸Berdaq babamızdıń “Shejre” sinde bılay dep keltiriledi;

Shunda Qańlı usta boldı,
Qaǵıp soǵıp arba qıldı,
Shuyit eki shuyin saldı,
Shundan Shuyit bolǵan eken.

Berdaq, urıwlar genelogiyasın hár bir qaáwim arqalı bólip qaramastan geypara mayda urıwlarıń ózide xalıq atamasın qalıplestırıwde xızmet atqaratuǵınlıǵı haqqında aytadı. Xalıqtı qalıplestırıwde eń baslı eki múshe, yaǵniy arbanı tartatuǵın arıs Qońırat penen Mańıt bolǵanı menen onı biriktiriwshi bólekler haqqında da aytadı. Sol tiykardan qaraǵanda hátte Qańlı hám mesinende ustın turadı. Berdaqtıń joqarıda aytıp ótkenindey Qańlı yaǵniy sol mámlekettiń ustası. Xanlıqtı biriktiriwge qatnasqan adam, al basqaları onıń bólekleri sıpatında xızmet atqaradı.⁹ Bunna tısqari Qańlı urıwı haqqında basqada dereklerde ushratıwımızǵa boladı. Bul júda eski urıwlarıń biri esaplanıladı. Sebebi bul qaáwimler ataması (Yabı urıwıda bar. Biraq bul urıwǵa keyinshelik toqtalıp ótemiz) arab alımlarınıń IX ásirde dúzgen Qıpshaq qaáwimleriniń ensklapediyasında da bar. Tariyxshılardıń bergem maǵluwmatına qaraǵanda Qańlılar birlespesi XII ásirde Aral jaǵalawlarında payda bolǵan. Qaraqalpaq qańlıları sonıń bir bólegi dep esaplaydı. Xalıq Shejirelerinde qańlılardı bilimlilik gilti dep esaplaydı. Bunıń ayqın dálili XIX ásirdegi Qańlı ulamaları óz bilimligi menende kórinedi. Ásirese, Erejep tentek bassılıǵındaǵı altı niy háreketleri olardıń ádil basshı bolǵanlıǵında dálileydi. ¹⁰ Onnan keyingi etnooykonim bul **Tazǵara bessarı** hám **Bessarı awılları**- bul orınında kópshilik bólegin bessarı urıw wákilleri quraydı. Bessarı urıwı qaraqalpaqtıń On tórt urıw

⁷ Абулғазы «Турклер шежиреси» Н.1994

⁸ Х.Короглы «Огузский героический эпос» М.1976

⁹ Бердах «шежире»

arısı, Qıtay bólimine kiretuǵın belgili urıwlarıń biri. Bessarı urıwı ekige bólinedi. Birinshi bólimi, junlı bessarı. Ekinshi bólimi, qoylı bessarı bolıp bólinedi. Bessarı urıwınıń payda bolıwı haqqında birqansha tariyxiy maǵluwmatlar menen qosa ańız-angımelerde bar. Belgılı alım K.Mámбетov bessarı urıw haqqında tómendegi pikirlerdi bildiredi: «Bazı Shejireshileri Bessarılardıń kelip shıǵıwın Orıs biy áwladları menen baylanıstıradı»¹¹

«Xalıqdıń arasınan jiynaǵan maǵluwmatımızǵa qaraǵanda bessarı bul bes sarı balaǵa arnap qoyılǵan deydi. Yaǵniy, bir awılǵa jurgen insan sol awılǵa bes sap-sarı balanı kóredi hám bul awıl bessarı awılı bolsın dep usınıs beredi.»¹² Bizińshe, K.Mámбетovtıń aytıp atırǵan Orıs biyi Wayıs biy bolıw múmkin. Sebebi ol tikkeley anna urıwı menende baylanıslılıq tárepi bar ol ushın Anna urıwın kórip shıǵıwımızǵa tuwr keledi **Álimbet Anna awılı** bul orınıń tiykarın salıwshı Álimbet degen kisi bolǵan. Anna urıwı on tórt urıw, qıtay qáwimine kiriwshi urıw bolıp tabıladı. Bul haqqında K.Mámбетov bilay jazıp ótedi «Qıtay urıwlarınıń tup saǵası Tánke. Onıń balası Toqpolat. Al bazıbir shejireshilerdiń aytıwına qaraǵanda Tánke menen Toqpolat aǵayınli Tánkeden Ayteke, Sheriwshi hám Anna tuwılǵan bolsa, Toqpolattan Quyn tuwıldı dep joriydi.»¹³ Dala jazıw materiallarımızǵa názer salatuǵın bolsaq Taxtakópirli Bekbawlı ulı Qudaybergenniń maǵluwmatlarına qaraytuǵın bolsaq, ol kisi tómendegishe bayanlaydı. «Qaraqalpaqdıń Anna, Quyn, Sheriwshi, Ayteke urıwlarınıń kelip shıǵıwı haqqında esitkenlerimdi aytpaqshıman. Bul qazaq xalqınıń batırı Janxoja degen batırı bolǵan hám sol batırdıń anası bessarı urıwınan bolǵan. Qaraqalpaqtıń bessarı urıwınıń babası bolǵan Wayıs biy keyinshelik Orıs biy depta ataydı. Sol insan menen Janxoja jaqsı qatnasda boladı hám onıń uyine tez-tezden qonaqqa kelip turatuǵın bolǵan. Kúnlerdiń bir kúni Janxoja Wayıs biydiń qasına 12 jasarlı balanı ertip keledi. Wayıs aǵa, bul bir jetim bala eken, jolda gezlesip edi. Bul balanıń atı Tańırbergen eken-deydi. Eger asrap alaman deseńiz men sizge taslap keteyin dep aytadı. Sonda Wayıs biy: álbette jetim bolsa ózim asırapsaqalayman, ózim tárbiyalayman dep aytadı. Sol jerde er jetip. Jigit boladı. Bir kúni Janxoja batır Wayıs biydiń uyine qonaq bolıp kelgeninde, Wayıs biy Janxojaǵa mina bala erjetti endi uylendiriw kerek dep aytadı. Janxoja boladı aǵa uylendiremiz dep juwap qaytaradı. Aradan bir, eki ay ótkenen kiyin Janxoja qasına bir orıs qızın ertip keledi. Wayıs biyge mina orıs qızı tutqınǵa túsip edi. Usı qızdı ayap sizge alıp keldim. Musulman xalqına orıs

¹¹ К.Мәмбетов «Тарийх төркинлери» Н.1999-ж

¹² Dala jazıwları. Orazbekov Perdebay. Tazǵara APJ

¹³ К.Мәмбетов «Тарийх төркинлери» Н.1999-ж

qızına uyleniwge bolama dep, Janxoja Wayis biyden soraydı. Sonda Wayis biy álbette boladı. Bulda Qudaydıń bendesi, ózi jas qız bolsa dep juwap beredi eken. Tańırbergen júrgen waqtında eńkiyip juretuǵın eken. Wayis biy házillesip hay Tánke, sen nege eńkiyip juresen shalday bolıp ya shalsańba dep aytatuǵın eken. Basqalarda Tańırbergendi Tánkeshal dep aytıp laqab taqqan eken. Tankeden Anna, Sheriwshe, Quyın, Ayteke tuwıladı. Hayeliniń tolǵaǵı qattı kelip, bala ústinde qaytis boladı. Hayalınıń ismi Anna boladı. Sonda Tánke jası úlkenler menen oylasıq qurıp tuwılǵan nárestege óziniń zayıbınıń ismin qoysaq qalay boladı dep oylasadı yaǵniy Anna dep qoysaq degen eken. Jası úlkenlerde bul pikirge qosıladı hám náresteniń ismin Anna dep qoyadı. Keyinshelik bul qaraqalpaq urıwınıń biri Anna urıwınıń babası boladı.» Sonday-aq házirgi kúnde talas bolıp ketti. Tánke bul qazaqtıń babası degen. Biraq ol qazaqtıń babası bolsın, qaraqalpaqtıń babası bolsın ol qaraqalpaqtıń qolında tarbiyalanǵan, qaraqalpaqtıń duzın jegen insan bolǵan. Xalıqta usınday gáp bar “Perzent tuwǵantiki emes, baqqandiki”.¹⁴ Qudaybergen Bekbawlı ulınıń aytqan gápinde jan bar dep oylaymız. Joqarıda aytqanıday Wayis biy bessarı bolǵan. Demek, usı Wayis biy Bessarılardıń tıp babası bolıwı múmkin. Jánede Tazǵara APJ baslıǵı Orazbekov Perdebay Anna, Ayteke, Sheriwshi, Quyın urıwları haqqında da aytıp ótedi. «Bul urıwlar Ayteke, Sheriwshi, Quyın, Anna bir atanıń balaları yaǵniy olardıń atalaları Táneke bolǵan. Tánke sózi “murni ulken” degen mánisti bildiredi sonıń menen onıń ismi Tánkeshal dep atalıp ketken. Ol kisi aytadı men Aqtaw qalasına barganımda ol jerde men Shimbay awılında boldım dep aytıp ótedi. Ol jerde putkilley qaraqalpaq urıp-ádetleri sawlelengen jer eken, tek tılın aytpaǵanda. Sol jerde men byust kórdim hám ol byustke Ayteke biy dep jazıp qoyılǵan eken dep kórsetip ótedi. Men qızıqsınıp soraǵanımda bul biziń urıw degenimde bul Tánkeshaldıń balaları dep juwap bergen. Demek bizdegi urıwlar qazaqlarda belgili dárejede rol oynaǵan». ¹⁵Joqarıda aytqanımday biz hámiyshe Tánkeshaldı qaraqalpaq dep bilemiz. Tazǵara APJ bunnıń tısqarı **Sheriwshi, Quyın, Ayteke** urıwları bolıp, olar Anna urıwı menen tuwısqan ol qaraqalpaqtıń on tórt urıw arısına, sonıń ishinde Qıtay qáwimine kiredi. Qazaqlardıń Kerey qáwiminiń ishinde Sheriwshi urıwı ayılǵan. **Úlken Aralbay awılı** bulda On tórt urıw arısınıń Qıtay qáwimine kiredi. Bul urıwdı tiykarınan jer-suw atamaları menen baylanıstıradı. **Yabı awılı**- K.Mámbetovdıń aytıwınsha bul urıw On tórt urıw arısı, qıpshaq quramına kiredi. Qıpshaqlar negizinen on tórt urıw. Barlıq tiyreleri menen

¹⁴ Dala jazıwları. Bekbawlı ulı Qudaybergen. Taxtakópir

¹⁵ Dala jazıwları. Orazbekov Perdebay. Tazǵara APJ

qosıp esaplaganda qırıq úsh urıwǵa bólinedi. Qańlı siyaqlı Yabı urıwıda eń eski urıwlardıń biri. Sebebi bul qáwimler ataması Arab alımlarınıń IX ásirde dúzgen Qıpshaq qáwiminiń ensklapediyasında da bar. Áyyemgi dúnya tariyxına málim bolǵan on bir qáwimniń ekewin Qańlı menen Yabı iyeleydi. Bunnan tisqari IV ásirde usı eki qáwim ataması menen “Yabılar” hám “Qańlılar” dep atalǵan eki mámlekette bar edi. Yabılar batırlılıqtıń gilti bar dep táreyiplaydı.¹⁶ Qıpshaq awılı bulda qaraqalpaqlardıń belgili urıwlarınıń biri. Bul urıw túrk mongollarınan kelip shıqqan degen xabar bar. Qaraqalpaq qıpshaqları on tórt urıwdıń quramına kiredi. On altı ata, jeti kóshe bolıp bólinedi. Qıpshaq urıwı onıń payda bolıwı haqqında kóplegen ańız-ańımeler ushrasadı. Solardıń biri Rashid ad-Din tárepinen aytıp ótilgen “Oguzxan jeńilgen waqıtları, eki daryanıń arasında qalıp qoyadı. Sol waqıtta bir begi urısta álemnen ótedi hám onıń hayalı ol waqıtta júkli boladı. Ol hayal tolǵatadı hám terektiń quwısına barıp bosanadı keyinshelik onı Oguzxan esitedi hám men bul balanı asırap alaman deydi. Oguzxan bul balaǵa Qıpshaq dep at qoyadı. Shirigen terek degenimiz túrk tilinde “Qıpshaq” dep ataladı.¹⁷ Oguzxan jetpis eki jılǵa deyin Mongol hám tatar óz suyıqleri edi. Olar menen urıstı jetpis ush jil bolǵanda olardı bársheni óz awzına qaratıp musulman boldı. Qıtaydıń arǵı juzindegi teńiz jaǵasında berik tawlardıń ishinde kóp eller bar edi. Onıń patshasınıń atı Iyt Barakxan der edi. Onıń ústine bastırıp bardı. Urısta Iyt Barakxan ustın boldı. Xan qashtı urısqa jerdiń beri júzinde aǵıp turǵan eki ullı suw bar edi. Ol eki suwdıń arasında birneshe kún turıp, qashqan láchkerleriniń aldın hám artın jıynadı. Ullı patshalardıń ádetleri edi, uzaq saparǵa barǵanda kúshlerin (háyellerin) alıp júrmeklik. Nóker xalqınıń bazı birewleride alıp baradı. Oguzxanniń bir begi kushın alıp barǵan edi. Ózi urısta óldi. Qatını qutılıp eki suwdıń arasında xan izinnen jetti. Júkli edi. Tolǵaǵı tuttı. Kún suwıq edi. Kiretuǵın ab (úy) joq bir shirik aǵashtıń ishinde oǵlan tuwdı. Bunı xanǵa málim qılıp edi, xan ayttı: «Bunıń atası biziń aldımızdan óldi, ǵamxorı joq»- dedi. Aǵashtıń gewiginde tuwılǵanı ushin balanıń atın Qıpshaq qoydı. Qara xalıqtıń tili kelmegenlikten qoftı (q) shim dep oqıydı. Sol Qıpshaqtı Shishpaq deytuǵın boldı. Ol uǵlandı xan óz qolında saqladı. Jigit bolǵannan soń orıs hám ulaq hám mashar hám Bashqurt ellerine awıstı. Qıpshaqqa kóp el hám nóker berip, ol jaqqa Tın (Don) hám Atıl (Edil) suwınıń jaǵısına jiberdi. Tın hám Atıl ekewide ullı suwılardıń atıdur. Ush juz jil Qıpshaq sol jerlerde patshalıq qılıp otırdı. Bárshe Qıpshaq onıń násline. Oguzxanniń zamanınan

¹⁶ К.Мәмбетов «Тарийх төркинлери» Н.1999-ж

¹⁷ Х.Короглы «Огузский героический эпос» М.1976

tap Shingizxanniń zamanına shekem Tın, Atıl, Jayıq suw boylarında Qıpshaqtan basqa el joq edi. Tórt mıńǵa jaqın jil sol jerde otırdılar. Sonıń ushın ol jerlerdi Deshti Qıpshaq dep ataydı. Oguzxan Iyt Baraktı bastırǵannan keyin, on jıldan keyin taǵı atlanıp barıp, Iyt Baraxan menen urısıp Iyt Baraxandı óltirip, jurtn alıp, musulman bolǵanlarına tiymey tańrıǵe iyman keltirmegenlerdi óltirip, oǵlanların ásir qılıp, qaytıp eline quwıstı.¹⁸ Uygır jazıwlarında Oguzxan Itil daryasına keledi hám ol daryadan ótiwge jol taba almay turadı hám sol waqıtta nókerlerinnen bolǵan Ordabek degen oǵlan tal aǵashlarınıń ortasın alıp taslaydı yáki bolmasa shirigen tereklerdiń ortası gewik halında boladı. Ulıwma aytqanıwızda tal aǵashlarınan Salı isleydi hám daryadan ótip aladı. Oguz sol adamǵa Qıpshaqbek dep at qoyadı hám onıń áwladları Qıpshaq qáwimine kiredi.¹⁹ D.E.Eremeenov «Qıpshaqlar tariyxiy dereklerde qumanlar formasında tilge alıńǵan (basqa pikirlerge qaraǵanda quman yáki qubon qıpshaqlar quramına kirgen qáwim bolǵan) Quman “qum-man” yaǵniy qumreń (ashıq reńli adam) degen mánisti bildiretuǵın eken, bul bolsa qıpshaqlardıń orıssa atına tuwra keledi. Yaǵniy *polavets*- sarıǵısh degen sózge mas keledi. Tariyxdan málim bolıwınsha qıpshaqlar kózi kók, shashı sarı, sarıdan kelgen adamlar bolǵan »²⁰ Taǵıda Qıpshaq qáwimi haqqında tariyxiy maǵluwmatlarǵa qaytatuǵın bolsaq, Qıpshaq qáwimleriniń tariyxı oǵada erte zamanlardan málim. Bul atama biziń ásirimizdiń birinshi jıllarında payda bolıp, Orta Aziya hám Aral boyları IX-XII ásirlerde Qıpshaqlar mámleketi (Deshti Qıpshaq) atanǵan. Anıǵınan kelgende házirgi turkiy tilindegi xalıqlardıń kópshiligi Qıpshaq taypasınan shıqqan. Yaǵniy bul Mongollardan burıńǵı eń qudretli mámleket. Al qaraqalpaq qıpshaqları bolsa, solardıń bir bólegi. Sonıń ushında Qıpshaq qáwimleriniń qashan payda bolǵanlıǵı haqqında pikir júrgiziw qıyın. Qıpshaqlar basqa túrkiy xalıqlar arasında da bar. Biraq qaraqalpaq qıpshaqları ózleriniń qáwim birligin tutas saqlap qalǵan. Ózlerine sáykes jer, urıw atamalarına iye. Tamǵası boyınsha álip (I), uranı boyınsha Toqsaba. Alımlardıń pikiri boyınsha bir tayaqsha hámme ásirlerde da birinshiliktiń maǵanasın ańlatqan. Soǵan qarap biz birinshi qáwim bolǵanbiz dep aytpaqshı bolǵanba? Yáki háripti. Yáki háriptiń bası “álip” degeney biz bas urıwmız dep aytpaqshı bolǵanba? Qullası olardıń tańbasında eskilikti bildiriwshi belgiler bar. Bunday jaǵdaydı qıpshaq

¹⁸ Абулғазы «Турклер шежиреси» Н.1994

¹⁹ Х.Короглы «Огузский гереоический эпос» М.1976

²⁰ S.Qoraev «Торонимика» Т.2006

taypasına kiretuğın ayırım urıwlar tariyxıda tastiyıqlaydı. Al uranı boyınsha Toqsaba. Yağniy qımız quyatuğın gubı. Bul haqqında Berdaq óz shejiresinde:

Qıpshaq hám yilqi jiynadı,
Jelige qulın bayladı,
Qımız sabasın sayladı,
«Toqsaba»uran bolğan eken.

- dep jazadı Berdaq.

Qıpshaqlar negizinen on tórt urıw Barlıq tiyreleri menen sanağanda qırıq ush urıwğa bólinedi. Keyingi etnooykonimikalıq orın bul- Kepe sheriwshi awılı bul awılı eki urıwdıń qosılıwınan jasalğan. **Kepe urıwı** On tórt urıw arısınıń Qıtay qáwimine tiyisli. Kepe urıwı haqqında aytpasımızdan burın **Mańgıt** etnotoponimikasi haqqında aytıp ótsem. Bunıń sebebi Shımbay etnotoponimikasi arasında Mańgıt qáwimi ushramaydı. Biraq bul etnotoponim júda úlken kúshke iye, óziniń ózgeshe tariyxı bar bolğan qáwimlerdiń birewi sanaladı. Keneges-mańgıt jupkerlesip kelgen qáwim bolıp, tariyxı qıtay-qıpshaq siyaqlı erte dáwirlerden baslanbağanı menen túrkiy-manğol toparınıń eń genjesi bolıp esaplanadı. Bul qáwimler XI-XIII ásirde dereklerinde ushrağanı menen qıpshaq hám qońırat taypalarınıń quramına kirgen. Al XIII ásirde mongol atlanısınan keyin ásirese mańgıtlar júda aktivlasıp ketti. Qaraqalpaq arısınıń oń qanatı Qońıratıń qolında bolğanı menen shep qanatınıń biyligi ushın gures ádewir erteden baslandı. Bul jolda belgili tórt qáwimde óz ornı bar. Tórtewi birikken menenda báribir hárbir qáwim arıs kósemi bolıw ushın háreketet etedi. Usı jağdaydan qarağanda arıs kósemliги dáslep Qıtay menen Qıpshaqqa tiyisli bolğan. Al Mongollar dáwirine kelgende eki arıstıń jılawıda Mańgıtlar qolına ótip ketedi. Solay etip hátte qaraqalpaqlardıń ózlerinde mańgıtlar dep atay baslağan. Tariyxshılar bunıń eń baslı sebebin Mongollar arasında da Mańgıtlar dep atalğan taypanıń bolıwında dep túsinedi. Negizinde da solay bolsa kerek. Sebebi Altın Ordadağı eń birinshi Túrki qáwimler birlespesi Mańgıtlar taypasınan shıqqan Noğaydıń basshılığında XIV ásirde quralğan. Noğay birese Túrki, birese Mongol dep ataladı. Ol Túrkipe yáki ol Mongolma báribir eki qáwim arasında óziniń quwatlawın tapqan. Tap usınday múmkinshilik Qońırat qáwiminde da bar edi. Biraq Noğay ámir atalıp ketkenligi ushın kópshilik qáwimlerdiń soğan qol bermewge ilajı bolmay qaldı. Bunnan keyin Edige, Nuratdin hám Oqqas ámirleriniń payda bolıwı Mańgıtlardıń abıroyın jánede kúsheytip jiberdi. Sol tiykarda Mańgıtlar XV ásirde qaraqalpaqlar arasınıń shep qanatın iyelew menen birlikte XV-XVI

ásirlerde pútkil xalıq atamasın óz ataǵına ótkeriw ushın háreket jasaydı. Sol dáwirdegi Mongol siyasatın esapqa alǵanda bul pikirge tolıq qosılıwǵa boladı. Bunnan tısqarı sol dáwirdiń tariyxiy shınlıǵınıń ózide bul hadiyselerdi anıq dálileydi. Sonıń ushın Mańǵıtlar barlıq shejirelerde de ullı arıs bolǵan Qońıratlar menen teń huquqlı halında suwretlenedi.²¹Máselen Berdaqtıń shejiresinde:

Qońırat taptı bir arısın,
Mańǵıt taptı bir arısın,
Ózge aǵashtıń bárisin,
Ózgelerge salǵan eken.

Yáki bolmasa Berdaq:

Teke, Kene, biri Mańǵıt,
Mańǵıt degen gúlli Mańǵıt.²²

-Dep jazıp, Mańǵıtlardıń júda kóp bolǵanlıǵın aytpaqshıda bolǵan. Sonıń menen bir qatar S.Qoraevdiń miynetinde berilip ótilgen. «Qaraqalpaqlardıń Qıtay qáwimi arasında Kepe urıwı dizimge alınǵan » - dep aytıp ótken.²³ Sonıń menen qatar Shımbay rayonındaǵı Sherıwshı awılınıń turǵını Maxset Saparov S.Qoraevdiń pikirindey pikir bildirip ótedi. Yaǵniy Sherıwshılar eki bólined birinshisi bul- Sherıwshı, al ekinshisi bul- Kepe sherıwshı. Bul eki urıw bir-biri menen qız alıspaydı, sonday-aq Aytekeler menen qudalıq baylanıs qılınbaydı- dep ákem aytqan edi deydi. Biraq eki urıwdıń qoyımshılıǵı bólek jaylasqan- dep kórsetip ótti.²⁴

Taylaq awıl haqqında eki túrli kóz qaras bar. Bulardıń birinshisi, G.Ábishov tárepinen ayılǵan bolıp, ilimiy sıpatqa iye. Yaǵniy, «**Taylaq**-qaraqalpaq urıwlarınıń biri- dep kórsetip ótken.»²⁵ Sonıń menen bir qatar ilimpaz S.Qoraev tárepinde bul toponimge túsindirme beriledi. «**Taylaq**-awıl Shımbay rayonu. Jańa tuwılǵan tuye balası, bir jasqa shekemgi botalaq, bir jastan assa taylaq dep ayıladı. Bul awıl qaraqalpaqlardıń taylaq urıwı atı menen ataladı. Ózbek, qazaq, qırǵızlar, turkmenler quramında da taylaq urıwı bar. Aral teńizinde bir aral **Taylaqjegen** dep atalǵan.»²⁶Xalıq arasında júrip Taylaq awıl tuwralı usı awıldıń turǵını hám mollası Asamatdin Nájim ulı bılay dep táriyip beredi. «Bizlerdiń Taylaq awılımızda úlken dáwdey kisi bar edi hám bizlerdiń ákelerimiz usı insandı Taylaq dep shaqıratuǵın

²¹ К.Мәмбетов «Тарих төркинлери» Н.1999-ж

²² Бердах «шежире»

²³ С.Қораев «Узбекистон вилоятлар топонимлари» Т.2005

²⁴ Dala jazıwları.М.Сараров. Тазǵара АРЈ

²⁵ Қ. Пахратдинов. Г.Абишов «Қарақалпақстан топонимлери сөзлиги» Н.2021

²⁶ S.Qoraev «Топонимика» Т.2006

bolgan. Bizlerdin awilimizdin atı heshqanday urıw menen baylanıspaydı»²⁷dep aytıp ótti. Jáne bir boljaw P.Orazbekov aytıp ótedi «Bul awıl qasında qazaq awıl jaylasqan hám birkúnleri házirgi Taylaq dep atalıwshı awılğa bir túye kelip balalaydı. Sońınan anaw qaysı awıl dep adamlar sorasa taylaq tuwılğan awıl dep juwap bergen sonın menen ol jer taylaq awıl bolıp atalıp ketken.» Demek, urıw menen baylanıstıratuğın bolsaq urıwdın qaysı qawım yáki tiyerge tiyisli ekenligi namalim. P.Orazbekovdi maqullaytuğın bolsaq, jańa tuwılğan tuyeniń balası taylaq dep atalmağan. Jańa tuwılğan tuyeniń balası botalaq dep atalğan. Bul boljawlardan sol awıl turğın Asamatdin Nájim ulınıń gápi haqıyqatlıqqa jaqın keledi. Demek, bul heshqanday etnotoponim emes.

Ádebiyatlar:

- 1.Қ. Пахратдинов. Г.Абишов «Қарақалпақстан топонимлери сөзлиги» Н.2021
- 2.М.Нызамов «Қарақалпақлар» биринши бөлим. Н.2020-ж
- 3.К.Мәмбетов «Тарийх төркинлери» Н.1999-ж
- 4.Дала jazıwları. Оразбекow Perdebay. Tazğara APJ
- 5.Дала jazıwları.М.Сапаров. Tazğara APJ
- 6.Дала jazıwları. Asamatdin Nájim ulı. Tazğara APJ

²⁷ Дала jazıwları. Asamatdin Nájim ulı. Tazğara APJ